

APRIMORAMENTO DO PROTÓTIPO SCICOBOT – ROBÔ MÓVEL MODULAR PARA PESQUISAS DE ROBÓTICA COOPERATIVA BASEADO EM ROS2.

Guilherme Spinola Ramôa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0009-0001-7585-3484

Natanael Magalhães L. de Sousa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0009-0005-0367-7783

Daniel Costa Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0000-0002-9782-1256

Resumo - A robótica está se tornando uma parte cada vez mais integral do cotidiano humano, tornando crucial o avanço de métodos e inovações nesse campo. Para facilitar o estudo e as pesquisas nesta área, foi criado um design de um robô para explorar e promover inovações na área de tecnologia robótica, o SciCoBot. Este consiste em um projeto de robô móvel com baixo custo, desenvolvida e projetada para ser colaborativa, modular e expandível, utilizando tecnologias como ROS2, Arduino nano e Raspberry Pi. A plataforma está em sucessivo desenvolvimento, sendo este, o segundo robô criado, uma evolução direta do antecessor, com melhorias relacionadas à redução da complexidade de sua eletrônica, como atualizações de versão e simplificação de processos. Também foi aprimorado o manual passo a passo para iniciantes, com o propósito de facilitar a aprendizagem e a reprodução. Todas as minuciosidades do projeto foram registradas e disponibilizadas no GitHub para validação da versão desenvolvida.

Palavras-Chave - Arduino Nano, Raspberry Pi, Robótica colaborativa, ROS2, SciCoBot.

IMPROVEMENT OF THE SCICOBOT PROTOTYPE – MODULAR MOBILE ROBOT FOR COOPERATIVE ROBOTICS RESEARCH BASED ON ROS2.

Abstract - Robotics is becoming an increasingly integral part of human daily life, making the advancement of methods and innovations in this field crucial. To facilitate study and research in this area, a robot design was created to explore and promote innovations in robotic technology, the SciCoBot. This consists of a low-cost mobile robot project, developed and designed to be collaborative, modular and expandable, using technologies such as ROS2, Arduino nano and Raspberry Pi. The platform is in continuous development, and this is the second robot created, a direct evolution of the predecessor, with improvements related to reducing the complexity of your electronics, such as version updates and process

simplification. The step-by-step manual for beginners has also been improved to facilitate learning and reproduction. All details of the project were recorded and made available on GitHub to validate the developed version.

Keywords - Arduino nano, Raspberry Pi, Robotic, ROS2, SciCoBot.

I. INTRODUÇÃO

Pode-se definir a robótica como uma área da tecnologia que engloba mecânica, elétrica, eletrônica e computação, que trata de sistemas compostos por máquinas controladas por circuitos integrados, ou seja, sistemas mecânicos motorizados, que podem ser controlados manual ou automaticamente por circuitos elétricos. O trabalho com robôs está profundamente relacionado à execução de tarefas autônomas. Atualmente, a robótica possui uma extensa gama de aplicações, e, assim, os robôs estão ocupando um espaço cada vez maior, muitas vezes de maneira discreta, nos lares, ambientes de trabalho e na vida cotidiana das pessoas [1].

Atualmente, as aplicações robóticas têm grande utilização na automação dos processos em fábricas, onde permitem uma série de vantagens em relação a realização de tarefas de cunho manual, como por exemplo a qualidade, segurança, produtividade, flexibilidade e padronização dos produtos, ou seja, melhora a eficiência de um modo geral no processo fabril. Automatizar tarefas dentro das fábricas geram uma série de benefícios para empresas, fomentando assim a economia de um modo geral, aumentando a demanda de pesquisas, explorações e inovações no ramo da robótica, impulsionando o seu desenvolvimento [2].

A robótica colaborativa é um dos campos de estudo dentro da robótica, que está sendo cada vez mais desenvolvido, pesquisado e explorado nas universidades, indústrias e no setor de produtos tecnológicos e serviços. A robótica colaborativa envolve a cooperação e o trabalho conjunto entre robôs. Esse conceito pode ser bastante útil para resolver tarefas que apresentem desafios ou obstáculos que exigem um esforço coletivo, algo que um único robô não conseguiria

realizar. Embora ainda seja um tema relativamente novo, já há aplicações práticas da robótica cooperativa, como vigilância marítima, resgate de pessoas e objetos, inspeção de plataformas de petróleo, entre outras [3].

Com a intenção de fomentar o estudo da robótica dentro da Universidade Federal de Uberlândia, situada no campus Patos de Minas, foi proposta a concepção do SciCoBot (Science, Coffe and Robots), um dispositivo móvel para que estudantes possam ter acesso a tecnologias e desenvolver soluções no campo da robótica [4].

A concepção do SciCoBot foi realizada em um projeto inicial [5], porém, o constante desenvolvimento e adaptação da plataforma, para que seja replicado é de forte importância. Diante desse cenário, o objetivo do projeto é o avanço de uma nova versão do SciCoBot, visando aperfeiçoar, simplificar sua replicação e diminuir custos, avançando cada vez mais nos estudos em robótica cooperativa, proporcionando uma opção acessível aos estudantes, para que possam aprender e continuar desenvolvendo soluções neste campo para a sociedade, contribuindo para a produção de conhecimento científico dentro da Universidade, tornando esta, uma referência em desenvolvimento de pesquisas robóticas.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados um Arduino nano, um Raspberry Pi, dois motores DC com caixa de redução, base com rodas e uma ponte H, conforme mostrado na figura 1.

Na Tabela 1, estão listados todos os materiais inescusáveis para a construção da primeira e da atual versão do SciCoBot, juntamente com o respectivo cálculo de seus custos. É possível observar que o valor da nova versão do robô é quase a metade do valor da versão anterior, evidenciando uma melhoria significativa no custo-benefício. Isso torna o SciCoBot uma preferência ainda mais acessível e atrativa para projetos futuros, especialmente em ambientes educacionais e de pesquisa com orçamento limitado.

Tabela 1: Materiais e seus gastos para as duas versões do SciCoBot.

Nome	Preço	Quantidade
Placa Arduino Due	R\$ 359,91	1
Placa Arduino Nano	R\$ 26,99	1
Raspberry 3B+	R\$ 376,97	1
Demais componentes do primeiro SciCoBot	R\$ 280,17	-
Demais componentes do novo SciCoBot	R\$ 139,96	-
Total do primeiro SciCoBot	R\$ 1017,05	-
Total do novo SciCoBot	R\$ 543,92	-

Fonte: MercadoLivre, Shopee e Aliexpress 13/09/2024.

Na versão anterior, os componentes de maior preço eram o Raspberry Pi e o Arduino Due, ambos itens essenciais, mas relativamente caros. Na nova versão, optou-se pela aplicação do Arduino Nano, que além de ser mais barato, cumpre com todas as funções necessárias para o manejo do robô. O custo do Arduino Nano constitui apenas 7,5% do valor do modelo Due, o que resultou em uma economia significativa no projeto. À

vista disso, o único componente de alto custo na nova versão permanece sendo o minicomputador Raspberry Pi, essencial para a execução do software e intercomunicação entre as máquinas.

Os componentes mencionados foram selecionados por oferecerem diversas vantagens para o desenvolvimento do projeto, como baixo custo, facilidade de instalação e uso, versatilidade, autonomia, conectividade eficiente, poder computacional adequado, além de ampla disponibilidade de materiais de estudo. Esses itens são amplamente utilizados no laboratório de robótica, o que contribui para a criação de uma plataforma padronizada, de montagem simples e acessível a iniciantes. Além disso, sua vasta documentação disponível online ajuda a reduzir custos de manutenção e facilita a resolução de problemas técnicos.

O desenvolvimento do robô foi feito a partir do compêndio ilustrado para aprendizes do SciCoBot, onde foi criada uma versão do robô, seguindo as seguintes etapas:

1. Estudo acerca da versão inicial do projeto, para verificar possíveis pontos de melhora e simplificação para uma nova versão do robô, além de se ter um panorama geral do projeto.
2. Execução da parte de software do SciCoBot, como a instalação e configuração do Ubuntu, do ROS, do Raspberry e do Arduino. Destacando-se aqui duas melhorias do robô em confronto com a versão anterior: a primeira melhoria é a atualização da versão do ROS e a segunda foi relacionada ao MicroROS, um componente que constantemente apresentava erro, comprometendo a continuação do desenvolvimento do robô. Dedicou-se uma grande demanda de esforço para sanar esse problema e optou-se pela retirada completa da estrutura, com a intenção de minimizar dúvidas e complexidade em projetos futuros.
3. Levando em conta o desenvolvimento da parte de software do robô, seguiu-se para a construção da parte de hardware, conectando os componentes e montando na base.
4. Com o robô devidamente montado e em funcionamento, seguiu-se para a atualização da documentação do SciCoBot, com o propósito de facilitar sua replicação e conseqüente prosseguimento no desenvolvimento de outras versões, além de incluir possíveis pontos de melhoria para futuras versões.

Figura 1 – Componentes empregados na montagem do novo SciCoBot.

III. DESENVOLVIMENTO

Durante todo o período de pesquisa, cada etapa apresentada na primeira versão do projeto foi devidamente refeita e ajustada, com a intenção de melhorar suas funcionalidades e resolver possíveis dificuldades na execução do projeto. Ao identificar qualquer falha ou complicação no projeto, foi dedicado tempo para analisar e desenvolver soluções, implementando melhorias no projeto. Como resultado desse processo, o projeto teve uma evolução significativa comparada com a sua primeira versão.

O primeiro grande obstáculo enfrentado no projeto surgiu durante a implementação do ROS (Robot Operating System). Inicialmente, o sistema havia sido configurado com a versão Foxy, cujo suporte oficial foi encerrado em maio de 2023. Para contornar essa limitação, optou-se pela instalação da versão Humble do ROS, que terá suporte até 2027. Essa mudança exigiu ajustes em algumas etapas subsequentes e adaptações necessárias para garantir a continuidade do projeto.

Outro desafio enfrentado foi relacionado ao uso do MicroROS, que estava presente na primeira versão do SciCoBot. O componente apresentava vários erros, dificultando o avanço na criação da nova versão do robô. Diante disso, decidiu-se remover o MicroROS, que era responsável pelo envio do código via serial para o Arduino. Com sua remoção, implementou-se a comunicação direta via serial, conectando o código necessário ao Arduino. Nesse processo, o computador envia os parâmetros por meio de uma interface gráfica para o Raspberry Pi, que os recebe, processa e envia os comandos via serial ao Arduino, permitindo o controle dos motores.

A nova versão do SciCoBot possui uma estrutura bastante semelhante à mostrada na Figura 2. Além disso, pode ser facilmente comparada à versão anterior, diferenciando-se principalmente pelo uso de um Arduino Nano como controlador dos motores e o emprego de comunicação serial ao invés da microROS. O projeto manteve o Raspberry Pi, agora rodando uma variante mais atual do ambiente ROS 2, a variante Humble Hawksbill e utilizou também de uma conexão wifi/ethernet para a comunicabilidade entre duas máquinas na rede, o que proporciona uma interação fluida entre os diferentes níveis da estrutura.

Figura 2 – Estrutura de funcionamento do novo SciCoBot.

Como o objetivo do projeto é desenvolver um robô mais barato, utilizando o material disponível no espaço de

pesquisa, o Arduino Nano foi escolhido, principalmente por ser significativamente mais econômico que outras placas da mesma empresa e por não exigir um grande montante de portas. Além disso, como o controle envolve uma ponte H, que pode demandar muita corrente, o Arduino Nano seria fácil de substituir em caso de acidentes, já que outras pesquisas também utilizavam essa placa. O Raspberry Pi foi mantido, pois não havia uma alternativa disponível e já havia sido utilizado na versão anterior do projeto.

Após a análise das componentes utilizadas, foram realizadas pesquisas em artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrado que apresentassem propostas semelhantes, incluindo a versão produzida de 2020 a 2022. O objetivo foi encontrar exemplos que utilizassem as mesmas peças planejadas e que compartilhassem ideias similares à nova versão do SciCoBot. A Tabela 2, destaca o material usado como referência, com ênfase especial no uso da ponte H L298N e do Raspberry Pi, esse com a ferramenta ROS hospedada.

Tabela 2 - Plataformas estudadas com propósitos análogos ao SciCoBot.

Robôs	Componentes
Kit educacional [6] Preço: R\$ 1050,86	Raspberry, Arduino DUE, sensores infravermelhos e GPS.
Obelix [7] Preço: R\$ 907,03	Raspberry, ROS, lidar, servo motor, câmera, ponte H e motor com encoder.
utad car [8] preço: R\$ 4135,17	Raspberry, ROS, motores, lidar, câmera Intel RealSense e câmera raspberry Pi.
GARRA [9] Preço: R\$ 1039,92	Arduino Mega, Motor CC, encoder, driver MD49, sensor ultrassônico.
SciCoBot 2020 [5] Preço: R\$ 543,92	ROS, Raspberry Pi, Arduino Due, Enconders, motor dc e sensor ultrassônico.

Fonte: Mercadolivre,Shopee e Aliexpress 05/12/2024.

Na Figura 3, pode-se contemplar um esquema que demonstra a montagem dos elementos manipulados. Para isso, foram usados dois discos de acrílico, projetados especialmente para esse tipo de aplicação, uma vez que apenas uma peça não seria suficiente para comportar todas as peças escolhidas. Abaixo estão listadas as descrições dos componentes e seus referentes posições. Além disso, na Figura 4, encontra-se uma ilustração original dos autores de como aloucou-se os elementos na plataforma para propiciar o entendimento em recriações futuras:

1. Nível 1: Posicionou-se no disco mais superior o minicomputador Raspberry Pi modelo 3B+. Essa parcela da estrutura pode ser ativada com uma bateria quando utilizado em testes de mobilidade, diminuindo as limitações causadas por cabos.
2. Nível 2: Colocou-se, na parte elevada do nível inferior, driver de ponte H modelo L298N e o Arduino Nano, estes responsáveis por todo o controle de atuação e movimento do robô. Na parte inferior da estrutura, estão presentes os dois motores de corrente contínua com um par de rodas

acopladas, responsáveis pela mobilidade e suportar toda a estrutura.

Figura 3 – Montagem do SciCoBot.

Figura 4 – Representação da estrutura do robô.

Com base nos fundamentos adquiridos a partir das pesquisas sobre cada componente e nos fundamentos de codificação em Python e C++, relacionados à comunicação serial no ROS. Foram criadas bibliotecas fundamentadas em códigos previamente disponíveis no GitHub, como o Aros2duino [10] e, principalmente, o serial_motor_demo [11]. Nessa fase, observou-se uma certa familiaridade com o desenvolvimento do projeto anterior, onde um molde recorrente de implementação foi identificado:

1. Definição dos elementos do ROS;
2. Criação do código para callback;
3. Configuração para deslocamento, suporte, nó e allocator;
4. Definição dos inscrites, editores e timers, juntamente com suas respectivas implementações;
5. Estabelecimento de um loop contínuo.

Dessa forma, foi desenvolvida uma arquitetura em que as funções serial.Serial(), no Raspberry Pi, e Serial.read(), no Arduino, são responsáveis por assentir que o usuário defina e controle o desloque do robô, utilizando uma interface gráfica que é executada paralelamente em um computador físico, o ROS permite definir quais mensagens serão trocadas entre os robôs, que se comportam como os nós do ROS, controlando dados acerca da movimentação do robô, como velocidade e sentido de giro de cada motor. Se forem construídos e conectados outros vários robôs, estes também receberiam essas informações e as executariam, tendo assim uma série de robôs realizando as mesmas atividades em sincronia, porém, no escopo desse trabalho, limitou-se a apenas dois robôs pela disponibilidade de componentes. Para proporcionar esse controle, elaborou-se as bibliotecas: serial_motor_demo, gui e

find_ports. Na Figura 5, é possível ver um protótipo do robô em ação, realizando a comunicação descrita e controlando os motores de corrente contínua (DC).

Com o script do Arduino concluído, foram gerados dois repositórios no GitHub da RoboPatos: serial_motor_demo [12] e Scicobot_2ino [13]. O primeiro contém o código para controle e atividade do robô e da interface, além das instruções para instalação e compilação. O segundo repositório é dedicado ao código de controle dos motores, acompanhado de um manual gradativo voltado para fins educativos. A estrutura foi implementada com a meta de otimizar recursos, o que reduziu significativamente a complexidade na gestão dos arquivos.

Figura 5 – Testes com SciCoBot não finalizado.

Para facilitar o trabalho das próximas gerações, foi criado o "Guia SciCoBot 2024", um material instrutivo cogitado para futuras reproduções e possíveis aprimoramentos, que serão disponibilizados no repositório oficial do projeto. A primeira versão do robô já apresentava grande versatilidade, e seu manual foi elaborado com base nesse princípio, abordando tudo de maneira mais direta para evitar ambiguidades.

Como a nova versão é ainda mais simples e didática, aproveitou-se essa característica para ilustrar e simplificar os processos, incluindo explicações mais detalhadas e etapas claras. Assim, espera-se que qualquer pessoa com conhecimentos básicos de eletrônica e programação consiga montar seu próprio robô cooperativo.

IV. RESULTADOS

Na Figura 6 é apresentado o resultado das pesquisas e desenvolvimentos realizados ao longo do projeto. A imagem destaca o novo SciCoBot, concebido e projetado na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas. Esse robô é o produto final do uso do guia ilustrado, criado especialmente para iniciantes no âmbito de robótica cooperativa.

Figura 6 – SciCoBot versão 2024.

Com o robô montado fisicamente, foram exercidos testes utilizando pacotes ROS2 no Raspberry Pi em execuções concomitantes com os códigos no Arduino. O diálogo entre os dispositivos ocorreu via porta serial previamente configurada, consolidando os empreendimentos confeccionados para os elementos do SciCoBot. Para isso, foram testados os seguintes nós:

- GUI: No computador físico, uma interface gráfica é executada, permitindo que o usuário insira os parâmetros de controle dos motores. O operador deve definir um valor entre -255 e +255 e clicar na opção "ENVIAR", enviando esses valores ao Driver. Há também a opção "PARAR", que define automaticamente o valor 0 para ambas as entradas.
- Driver: Após os parâmetros serem configurados na GUI, eles são recebidos pelo Driver, que é executado no Raspberry Pi. Sua função é estabelecer a comunicação serial com a porta especificada, utilizando a taxa de transmissão (baud rate) configurada. Para garantir que o Arduino receba os dados corretamente, um caractere de segurança "o" é inserido, indicando que os dígitos seguintes representam a velocidade e o sentido de rotação dos motores.
- Find_Ports: Esse script simples foi criado para exibir no terminal Linux as portas conectadas ao dispositivo onde o script está sendo executado. Ele facilita a declaração dos parâmetros e verifica a conexão do dispositivo, evitando erros causados por mau contato dos cabos.

Para emular a intercomunicação entre dois robôs, foi realizada uma simples, porém satisfatória, simulação entre um computador físico, que gerava uma interface gráfica, e o SciCoBot. Ambos utilizavam o mesmo sistema operacional e tinham o mesmo diretório instalado, permitindo que fossem vistos como duas versões do robô apresentado. Com a operação de um sistema multicast, seria possível que vários robôs semelhantes recebessem os dados da interface, já que todos inscritos teriam alcance às informações geradas pelo sistema.

A Figura 7 mostra os terminais de controle, com o Raspberry Pi em primeiro plano, executando o driver e exibindo os valores recebidos pelos comandos. Ao fundo, um computador físico com Ubuntu executa a interface gráfica e recebe os valores inseridos pelo usuário. Nesta figura, foram definidos os valores de +255 e -255, e, por fim, o botão "Parar" foi acionado. Outrossim, o driver exibiu uma linha de texto com os números escolhidos e logo em seguida a mensagem "cmd recebido", confirmando que a transmissão de dados serial ocorreu sem erros.

Por outro ângulo, o Arduino foi configurado para receber três valores: o caractere "o", seguido de dois números entre 255 e +255. O código do Arduino verificava se os números recebidos eram maiores ou menores que 0, o que determinava o sentido de rotação dos motores, e convertia o valor absoluto desses números em um sinal de tensão PWM, que controlava a velocidade de cada motor. Dessa maneira, o valor fornecido pela interface gráfica permitiu o controle independente dos motores e isso atestou que o uso do ROS 2, na versão Humble

Hawksbill, e a comunicação em rede entre dispositivos configurados com esses parâmetros são perfeitamente viáveis.

Figura 7 – Códigos GUI e Driver sendo executados em paralelo para manuseio do robô.

Para enriquecer o projeto, foi produzido um compêndio ilustrado voltado para iniciantes em robótica, com ênfase naqueles menos familiarizados com a área e nos alunos que estão começando nas disciplinas de circuitos elétricos. O manual inclui exemplos variados, abrangendo desde os principais comandos para a produção de estruturas no ROS 2 até os comandos mais básicos no Linux. Além disso, oferece esclarecimentos detalhados relativamente aos componentes utilizados na montagem, instruções para instalação e execução de programas, solução de erros comuns, além de orientações sobre a construção do hardware e software do novo SciCoBot. Toda a pesquisa conduzida nos anos anteriores foi essencial para a concepção deste projeto. As falhas, dificuldades e sucessos foram analisados e destacados, tornando o trabalho mais dinâmico e intuitivo. Além disso, à medida que a pesquisa avançava, cada passo era documentado, e quando obstáculos surgiam e eram superados, essas soluções eram incluídas no manual. Ao final, teve-se o cuidado de arquivar a interface do robô, preservando os resultados para estudos futuros. Foram feitos registros detalhados que abrangiam desde a acomodação do ROS 2 Humble Hawksbill no Raspberry Pi, especificidades do driver de Ponte H e peculiaridades da rede interna da UFU-Patos de Minas. Todo esse conhecimento foi cuidadosamente compilado e inserido no “Guia SciCoBot 2024” para garantir um aprendizado mais didático e uma replicação mais precisa pelas próximas gerações.

A seguir, estão destacados tópicos relevantes que possibilitam a replicação futura do projeto, além de oferecerem oportunidades para aperfeiçoamentos:

1. Definições e descrições dos componentes;
2. Montagem e mapeamento dos pinos das placas;
3. Configuração de uma máquina online com Ubuntu 22.04 no programa Oracle VirtualBox;
4. Configuração de uma máquina física com Ubuntu 22.04 no laboratório de estudo em robótica do campus;
5. Acomodação do ROS 2 Humble no Ubuntu 20.04;
6. Instalação do Ubuntu Server 22.04 no Raspberry Pi 3B+;

7. Instalação do VS Code nos computadores e acompanhamento de um exemplo básico usando ROS2;
8. Estabelecimento de conexão SSH entre o computador e o Raspberry Pi;
9. Solução de erros recorrentes;
10. Acomodação do Arduino e seus pacotes;
11. Execução de simulações de exemplos;
12. Concepção de uma imagem do sistema operacional do robô para uso em futuras gerações.

Dito isso, o conceito de fabricar um robô cooperativo barato, utilizando materiais eletrônicos comuns à disposição no laboratório, voltado para o público interno da universidade e aplicado em pesquisas, foi realizado sem grandes dificuldades. Foram aproveitadas ideias, projetos e estruturas já existentes para desenvolver o SciCoBot, o que resultou em uma maior diversidade de fontes de pesquisa e, conseqüentemente, uma melhoria significativa em confrontação com o modelo anterior. Com isso, a nova plataforma se tornou mais didática, oferecendo uma interface gráfica e visualizações mais claras para orientar cada etapa do processo.

Como complemento ao que foi desenvolvido, elaborou-se um manual didático em formato passo a passo, com o propósito de orientar os alunos interessados na montagem e programação de seu próprio robô, idêntico ao SciCoBot. O manual utilizou os conhecimentos adquiridos nas versões de 2020 a 2022 para aprimorar o conteúdo, prevenindo a repetição de erros e obstáculos anteriores. Nele, todas as fases de construção e execução são explicadas detalhadamente, incluindo sugestões e notas sobre possíveis melhorias e adaptações para futuras versões.

V. CONCLUSÕES

Como discutido ao longo deste artigo, o principal objetivo desta pesquisa foi desenvolver um robô didático e barato, voltado especialmente para pesquisadores e alunos interessados em robótica no campus Patos de Minas, da UFU. Durante o projeto, foram apresentados os componentes e materiais manipulados, e cada etapa da metodologia e dos procedimentos foi descrita detalhadamente, muitas vezes de forma ilustrada. Ao final, os resultados alcançados foram destacados, refletindo o empenho dos alunos envolvidos no projeto.

Cada item do circuito foi testado tanto de forma isolada quanto em união com os demais, o que proporcionou maior segurança no sucesso da pesquisa. Em confronto com outras plataformas similares, ou até mesmo com sua alternativa anterior, este robô se destaca por aproveitar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de engenharia eletrônica, além de utilizar componentes simples, versáteis, baratos e facilmente encontrados nas oficinas de circuitos e eletrônica.

Ao comparar o SciCoBot com outras plataformas analisadas, fica evidente a superioridade do robô cooperativo da UFU, campus Patos de Minas. Um de seus principais diferenciais é a documentação, que possui uma didática significativamente mais clara, totalmente traduzida e redigida de forma acessível, de aluno para aluno, abordando equipamentos e conceitos importantes. Além disso, todo o sistema foi esboçado para uma integração simples e direta com

a rede interna da universidade, adaptado singularmente para essa finalidade, o que favorece o uso, não apenas para a dissertação descrita aqui. Outra óptica expressiva é a acessibilidade do código desenvolvido, que se destaca em relação a outras alternativas, atraindo tanto alunos iniciantes quanto intermediários na área, tornando o SciCoBot uma alternativa mais convidativa, eficaz e eficiente.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo financiamento do Projeto RoboPatos APQ-02616-22 e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa.

REFERÊNCIAS

- [1] G. D. Cardozo (2017) - *A Robótica como ferramenta aplicada à educação*. Acedido em 09 de setembro de 2024.
- [2] A. Silva, L. Silva, P. Almeida, L. Vidal (2015) - *Robótica na indústria atual*. Acedido em 09 de setembro de 2024.
- [3] G. Bruno, M. Cavalca (2018) - *ROBÓTICA COOPERATIVA: ROBÔ MENOR*. Acedido em 09 de setembro de 2024.
- [4] O. Cruz (2022) - *Desenvolvimento de um Robô Móvel Open Source Baseado em ROS 2 para Pesquisa em Robótica Cooperativa*. Acedido em 09 de novembro de 2024.
- [5] N. Magalhães, O. Cruz, e D. Ramos (2023) - *Concepção de um robô open source móvel voltado para pesquisas em robótica colaborativa*. Acedido em 09 de setembro de 2024. doi: 10.56316/2596-2221.xxi.ceel.770.
- [6] R. Sousa (2018) - *Desenvolvimento de um protótipo de robô móvel de baixo custo para práticas de ensino e pesquisa*. Acedido em 09 de setembro de 2024. doi: <http://dx.doi.org/10.18265/1517-03062015v1n38p77-86>.
- [7] E. Melo (2024) - *Desenvolvimento de uma plataforma educacional de robótica móvel*. Acedido em 09 de setembro de 2024.
- [8] J. Pintor (2022) - *Desenvolvimento de uma plataforma para o ensino de robótica móvel*. Acedido em 09 de setembro de 2024.
- [9] T. Garcia (2017) - *Construção de um robô móvel para ensino das disciplinas dos cursos de Engenharia*. Acedido em 09 de setembro de 2024.
- [10] E. Karakis, *GitHub Aros2duino*. 2023. Acedido em 09 de setembro de 2024, em: <https://github.com/erenkarakis/Aros2duino/tree/master>.
- [11] J. Newans, *GitHub Serial_motor_demo*. 2022. Acedido em 09 de setembro de 2024, em: https://github.com/joshnewans/serial_motor_demo
- [12] RoboPatos, *GitHub Serial_motor_demo*. 2024. Acedido em 09 de setembro de 2024, em: https://github.com/RoboPatos/serial_motor_demo.
- [13] RoboPatos, *GitHub SciCobot 2.0*. 2024. Acedido em 09 de setembro de 2024, em: https://github.com/RoboPatos/scicobot_2ino/tree/main.